

MO‘G‘ULLARNING O‘RTA OSIYOGA BOSTIRIB KIRISHI

Buxoro davlat Pedagogika instituti tarix fani o‘qituvchisi

A.Sh.Rajabov.

Buxoro davlat Pedagogika Instituti 1-4 tar 22 guruh talabasi

S.S.Rajabboyeva.

Annotatsiya: Chingizxon va uning avlodlari qo‘shinlarining Osiyo va Sharqiy Yevropadagi urushlari va yurishlarini anglatadi. Mo‘g‘ullar imperiyasining istilolari keng hududlarning vayron bo‘lishiga, ko‘plab xalqlarning bosib olinishiga, shaharlar va madaniy yodgorliklarning vayron bo‘lishiga olib keldi.

Kalit so‘zlar: Chingizxon, Chig‘atoy ulusi, Oltin O‘rda, Qoraxitoylar, Movarounnahr, Yettisuv, Muhammad Xorazmshoh.

Mo‘g‘ullar istilosi — XIII asrda Chingizxon va uning avlodlari qo‘shinlarining Osiyo va Sharqiy Yevropadagi urushlari va yurishlarini anglatadi. Mo‘g‘ullar imperiyasining istilolari keng hududlarning vayron bo‘lishiga, ko‘plab xalqlarning bosib olinishiga, shaharlar va madaniy yodgorliklarning vayron bo‘lishiga olib keldi. Bosib olingan yerlarda Chig‘atoy ulusi, Oltin O‘rda, Hulokuiylar davlati va boshqa davlatlar vujudga keldi. Mo‘g‘ul no‘yonlari harbiy tashkilot tuzib, ko‘p xalqlarni bosqinchilik urushiga tortdilar. Ular qo‘shinining asosiy kuchi — ko‘chmanchilardan iborat ko‘p sonli va juda harakatchan otliq askarlar edi. Ular bosqinchilik urushlarida bosib olgan mamlakatlarning harbiy kuchi va texnika yutuqlaridan ham foydalanganlar. Qo‘shin birlashgan qo‘mondonlikka ega bo‘lib, qattiq institutizom va yaxshi qurollanganligi hamda o‘zining jangovar sifatlari bilan qo‘shni mamlakat qo‘shinlarida, n ustun turar edi. Osiyo va Sharqiy Yevropaning juda ko‘p mamlakatlaridagi ichki nizolar va rahbar tabaqaning xoinligi mo‘g‘ullarning osonlik bilan g‘alabaga erishishiga qo‘l keldi. Mo‘g‘ullar istilosi Chingizxon boshchiligidagi mo‘g‘ullar davlatining tashkil

tayyorgarlik ko'rib rejalashtirilgan edi. Chingizxon G'arbgga harbiy yurishini boshlamasdan o'z dushmanining kuch-qudrati va urushga tayyorgarligi to'g'risida savdogarlar orqali to'plagan ma'lumotlarini sinchiklab o'rganib, Xorazmshohlar davlatining ichki ahvolidan to'la voqif edi. Xorazmshohlar davlati ko'p sonli turkiy qo'shin va yaxshi qurollangan ko'ngillilar lashkari hamda yetarli oziq-ovqat zaxirasiga ega edi. Afsuski, Muhammad Xorazmshoh bilan sarkardalar o'rtasida mavjud ixtiloflar avval boshdanoq bunday ustunlikdan foydalanishga imkon bermadi. Kengashda fikrlar bo'linib ketdi. Xorazmning mashhur faqihi, muftiy Shahobiddin Xivaqiy barcha qo'shin (400 ming askar)ni Sirdaryo bo'yiga to'plab, uzoq yo'l safarida toliqib kelayotgan mo'g'ullarni qarshi olish, dushmanga hali o'zini o'nglab olmasidan turib, bor kuch bilan katta jangda to'satdan zarba berish to'g'risida birdanbir to'g'ri fikr bayon qiladi. Biroq Muhammad Xorazmshohga bunday fikr ma'qul bo'lmaydi. Chunki, u o'zining oliy lashkarboshilaridan bo'lgan qipchoq lashkarboshilarga tamoman ishonchsizlik bilan qarar edi. Shuning uchun ham u katta qo'shinni bir joyga to'plashdan va ular fursatdan foydalanib uni taxtdan ag'darib tashlashlaridan qo'rqqar edi. Askariy kuchini qal'a va istehkomlarga bo'lib yuborib, ayrim shaharlarni mo'g'ullarga qarshi qo'yish bilan dushmanga zarba bermoqchi bo'ldi. Xorazmshoh mo'g'ullarning asosiy zarbasi Movarounnahrning Zarafshon vodiysiga qaratilsa

kerak degan fikr bilan Samarqand va Buxoro shaharlarini mustahkamlashni buyurdi. Samarqandning tashqi devorini qayta qurish maqsadida shahar aholisidan hatto bir yil ichida 3-marta xiroj ham yig'ib olinadi. Barcha ko'rilgan choratadbirlarga qaramasdan xorazmshoh. hujumga tayyor emas edi. 1219-yilning kuzida Chingizxon xorazmshoh saltanatiga qarshi yurish boshladi. Jami askari 200 mingga yaqin bo'lgan mo'g'ullarga uyg'ur xoni Idiqut va Olmaliq hukmdori Sig'noq teginlar ham o'zlarining harbiy kuchlari bilan qo'shilgan edi. Chingizxon O'tror shahri yaqinida, Movarounnahr va Xorazmni qisqa muddat ichida zabt etish uchun qo'shinini 4 qismga bo'ladi. Uning bir qismini o'g'illari Chig'atoy va O'qtoy boshchiligida O'tronni qamal qilish va uni egallash uchun qoldirdi. Ikkinchi qismga Jo'ji boshliq etilib, Sirdaryo etagi tomon yuboriladi va unga Sig'noq, O'zgan, Barchinlig'kent, Jand, Yangikent va boshqa shaharlarni bosib olishni buyuradi. 5 ming kishilik uchinchi qo'shinni Oloq no'yon hamda Suketu-cherbi qo'mondonligida Banokat va Xo'jand shaharlari tomon yuboradi. Chingizxonning o'zi asosiy kuchlari bilan Qizilqum orqali Buxoro tomon lashkar tortadi. Inolchiq rahbarligida o'trorliklar shaharni mudofaa qilib 5 oy davomida o'z qo'llarida ushlab turadilar. Nihoyat mo'g'ullar shaharni egallashga muvaffaq bo'ladi. Aholini shahardan tashqariga haydab chiqaradilar va qatl etadilar, shaharni esa talaydilar. Shu asnoda Buxoroga yo'nalgan Chingizxonning asosiy kuchlari yo'lda Zarnuq va Nur qal'alarini ishg'ol qiladilar. 1220-yil fevralda Chingizxon Buxoroga yetib boradi (qarang Buxoro mudofaasi). Mo'g'ullar Buxoroni vayron qilgandan keyin Samarqandga yo'l oldi. Chingizxon Buxorodan haydab keltirgan asirlardan tashqari o'g'illari Chig'atoy va O'qtoylarning O'trordan olib kelgan bandilarini ham Samarqand qamaliga safarbar etadi (qarang Samarqand mudofaasi), Muhammad xorazmshoh Subutoy bahodir va Jebe no'yon bosh bo'lgan mo'g'ul qo'shinining ta'qibidan qochib, Kaspiy dengizining janubidagi orollardan birida panoq topadi va sal vaqt o'tmay g'ariblikda zotiljam kasali bilan va-fot etadi. Bu davrda mo'g'ullarning Jo'ji boshliq askariy qismlari Sirdaryo etaklarida bosqinchilik qilmoqda edi. Jo'ji shaharni jangsiz taslim bo'lishini talab qilib,

Sig'noqqa elchi sifatida yuborgan Hasanxoja ismli savdogarni sig'nokliklar o'ldiradilar. Bundan darg'azab bo'lgan Jo'ji shaharga hujum boshlaydi. Bosqinchilar shaharni talab, aholisini bitta qoldirmay qiradi. Bu voqeadan dahshatga tushgan O'zgan shahri aholisi mo'g'ullarga jangsiz taslim bo'ladi, ammo, Barchinlig'kentni olishda yana kuch ishlatadilar. 1220-yil Jandga hujum boshlaydilar. Jand noibi Qutlug'xon shaharni tashlab Xorazmga qochadi. Bosqinchilar Jandni qarshiliksiz egallab, uni talaydilar. Aholisining qurollangan qismi qatl etilib, shahar vayron qilinadi. Bu vaqtda Oloq no'yon, Suketu cherbi va To'g'ay kabi mo'g'ul sarhaglari 5 ming qo'shin bilan Banokat va Xo'jand shaharlari ustiga yuradi. Banokat himoyachilari qilichdan o'tkazilib, qolganlari qullikka mahkum etiladi. Shahar zabt etilgach, navbat Xo'jandga keladi. Asli nasabi turk bo'lgan Temur Malikning shaxsiy qaxramonligi bilan xo'jandliklar mo'g'ullarga kutilmagan qarshilik ko'rsatadilar. Juvayniy va Rashiduddinlarning asarlarida Xo'jand qamalida 20 ming mo'g'ul va 50 ming asir qatnashganligi aytilgan. Biroq, himoyachilarning kuchi teng bo'lmaganligidan Temur Malik shaharni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. 1220-yilning yozida Movarounnahr janubida shu vaqtgacha bosib olinmagan shaharlarni zabt etishga Chingizxonning shaxsan o'zi kirishadi. Avval u Nasafga bostirib kiradi. Shaharliklar dahshatga tushib shahar darvozalarini ochib beradilar. U Termizga askar tortadi. Termizning noibi Faxriddin Habash qattiq qarshilik ko'rsatadi. Termiz shahri va aholisi ham mo'g'ullarga qarshilik ko'rsatgan boshqa shaharlar fojiasini boshidan kechirdi. Sirdaryo havzasi, Zaraf-shon va Qashqadaryo vohalari, Amudaryo o'rta oqimining o'ng sohili viloyatlari zabt etilgach, Chingizxon asosiy kuchni xorazmshoxlar davlatining markazi Gurganjga tashlaydi. Bu harbiy kuchni Chingizxonning o'g'illari Jo'jixon, Chig'atoyxon va O'qtoyxonlar boshqaradi (qarang Urganch mudofaasi). Xorazmshohlar davlati bosib olingach, mo'g'ul jangarilari o'z kuchini yirik savdo va madaniyat markazlari bo'lmish Balx, Hirot, Marv va G'azna kabi shaharlarga yo'naltiradi. Ammo bu yerda ular Jaloliddin Manguberdinnt qattiq qarshiligiga uchraydi. Mo'g'ul qo'shinining atoqli

jangchilari Jaloliddinga qarshi tura olmaydilar. Mo'g'ullarning Parvon dashtidagi mag'lubiyatidan keyin (qarang Parvon jangi) Chingizxon harbiy harakatlarni shaxsan o'zi boshqaradi. Chingizxon G'aznaga lashkar tortadi. Jaloliddin esa urushsiz Sind (Hind) daryosi sohillariga chekinadi. Daryo bo'yida 1221-yilning noyabrda ikki o'rtada qattiq jang bo'ladi. Mo'g'ullarning pistirmaga qo'ygan 10 ming nafarli saralangan lashkari jang oqibatini hal qiladi (qarang Sind daryosi bo'yidagi jang). Raqibining jasoratiga qoyil qolgan Chingizxon uni ta'qib qilish fikridan qaytadi. 1225-yilga kelib, mo'g'ul qo'shinlarining asosiy qismi Mo'g'ulistonga qaytib ketdi. Mo'g'ullarning Yevropaga hujumi Jebe no'yon va Subutoy bahodir qo'mondonligidagi mo'g'ul qo'shini g'arbda urushni davom ettiradi va shimoliy Eron orqali Zakavkazyega bostirib kirdi. Gruziya va Ozarbayjonning bir qismini vayron qildi. Kaspiy dengizi sohili bo'ylab harakat qilib, alanlar yeriga bostirib kirdi va ularni tormor keltirdi (1222). 1223-yil 31-mayda Kalka jangida mo'g'ullar birlashgan rusqipchoq qo'shinini yengib, uni Dnepr daryosi etagigacha quvib, keyin O'rta Volgaga chekindi. Biroq, Volgakama Bulg'oriyasida mag'lubiyatga uchrab, Mo'g'ulistonga qaytib ketdi (1224). Bu mo'g'ul otliq askarlarining kelgusida g'arbga qilinadigan yurishlari oldidan olib borgan razvedkasi edi. Chingizxon vafot etgach (1227), O'qtoyni Ulug' xon (qoon) deb ko'targan qurultoy (1229) dan so'ng Mo'g'ullar istilosi 2 yo'nalishda olib borildi. Sharqsa Shimoliy Xitoy to'la bosib olindi (1231—34) va Koreya bilan urush boshlandi (1231— 32). Mo'g'ullar bir qancha yirik yurishlar (1236, 1254, 1255, 1259) dan so'ng 1273-yil Koreyaning kattagina qismini bosib olishga muvaffaqbo'lgan. 1229-yil Subutoy bahodir 30 ming kishilik qo'shini bilan Yoyiq daryosi bo'yiga chiqdi. Jo'ji ulusining hukmdori Botuxon qo'shini bilan birgalikda Kaspiy bo'yi dashtlaridan saksin va qipchoqlarni siqib chiqarishga erishdi. 1232-yil mo'g'ul qo'shinlarining Volgakama Bulg'oriyasiga yorib kirishga urinishlari bekor ketdi. Jo'ji ulusining kuchlari bilan g'arbga qilingan hujum qam natija bermadi. 1235-yil qurultoy chaqirilib, unda boshqa uluslar harbiy kuchlarini Botuga yordamga yuborishga qaror qilindi. 14 mo'g'ul xoni ishtirok etib

qo‘shinning umumiy soni 150 mingga yetdi. 1236-yil kuzida mo‘g‘ul qo‘shinlari yana Volgakama Bulg‘oriyasiga qujum qilib, uni vayron qildi. Ular 1237-yilning bahori va yozida alanlar, qip-choqlar va O‘rta Volgabo‘yi xalqlari bilan urushni davom ettirib, kuzda Shim.-Sharqiy Rusga yurish qilish maqsadida hozirgi Voronej atrofiga to‘plandi. 1237-yil qishning boshlarida Botu Ryazan knyazligiga hujum qiddi, 6 kunlik qamaldan so‘ng Ryazan taslim bo‘ldi. 1238-yil Kolomna ostonasida Vladimir knyazligi askarlarini tor-mor qildi. Mo‘g‘ul qo‘shinlari Kolomna va Moskvani vayron qilish bilan birga 1238-yil fevral oyi mobaynida 14 rus shaxrini (Rostov, Uglich, Yaroslavl, Kostroma, Kashin, Ksnyatin, Gorodets, Galich-Mer-skiy, Pereyaslavlzaleskiy, Yuryev, Dmitrov, Voloklamskiy, Tver, Tor-jok)ni bosib oldi. 1240-yil kuzida Janubiy Rusga yurish boshlandi. Dekabrning oxirlarida Kiyev, Vladimirvolinskiy, Galich va boshqa shaharlar bosib olindi. 1241-yil bahorida mo‘g‘ul qo‘shinlari rus hamda Sharqiy Yevropaning boshqa xalqlari ko‘rsatgan qahramonona qarshiligiga qaramay, G‘arbga tomon ilgariladi. Botu qo‘shinining asosiy qismi Karpat dovonlari orqali Vengriyaga kirib bordi va qirol Bela IV ning 60 minglik qo‘shinini tormor keltirdi. Vengriya poytaxti — Pesht shahri ishg‘ol etilib, vayron qilindi, mamlakatning ko‘p qismi harobaga aylantirildi. Ba’zi mo‘g‘ul otryadlari Sharqiy Chexiyagacha kirib bordi, Birok qirol Vatslav I tomonidan qattiq qarshilikka uchrab orqaga qaytdi. 1241-yil oxirlarida Botu o‘z qo‘shinining Avstriya va Xorvatiya orqali Adriatika dengizi tomon boshladi. 1242-yil sohilda joylashgan qal’alarni zabt eta olmagan Botu Bosniya, Serbiya va Bolgariya bo‘ylab orqaga qaytgan. Shunday qilib mo‘g‘ullarning Markaziy Yevro-paga qilgan hujumi tugadi. Mo‘g‘ullar istilosi G‘arbda — Kichik Osiyo va Yaqin Sharkda uzoq muddatga cho‘ziddi. Mo‘g‘ullar Zakavkazyeni bosib olgach, Ko‘niya sultonligink tormor keltirdi. 1256-yilda Huloku Eron va Mesopotamiyani, 1258-yil esa Arab xalifaligining poytaxti — Bag‘dodni bo‘ysundirdi. Mo‘g‘ullar Suriyani ishg‘ol qilib, Misrga qarshi hujumga tayyorlana boshladilar. Biroq, 1260-yil Misr sultoni qo‘shinlari bilan bo‘lgan jangda mag‘lubiyatga uchraganlar. Mo‘g‘ullar istilosi G‘arbda shuning bilan

tugadi.13-asrning 2-yarmida mo'g'ullar Sharq va Jan.-Sharq mamlakatlarini zabt qilishga kirishdi. Mo'g'ul qo'shinlari Janubiy Sun imperiyasiga chegaradosh Dali davlati (1252—53) va Tibet (1253)ni bosib oldi. 1258-yil mo'g'ul qo'shinlari har tomondan Janubiy Xitoyga bostirib kirdi, biroq Mun/sening to'satdan vafot etganligi tufayli Janubiy Sun imperiyasini zabt etish kechikdi. 1267— 79 yildagina Janubiy Xitoy yangi Ulug' xon — Xubilay tomonidan ishg'ol qilindi. 1281-yil Yaponiyani bosib olish maqsadida 1000 kema, 100 ming kishilik Ko'shin jo'natilgan. Ammo, mazkur flot to'fonda qolib g'arq bo'lgan. Mo'g'ullar o'zlarining Jan.Sharqiy Osiyoga qilgan yurishlarida Xitoy armiyasi va flotidan foydalangan bo'lsalarda, muvaf-faqiyatga erisha olmaganlar. Mo'g'ul-xitoy qo'shinlari bir necha yurishlar (1277 i. 2-marta va 1282, 1287-yillarda) dan so'ng Birmani ishg'ol qildi, biroq tezda (1291) u yerdan haydab chiqarildi. Mo'g'ul-xitoy qo'shinlari va floti bir necha marta Vyetnamga hujum qilib (1257, 1258, 1284, 1285, 1287-88), uni bo'ysundira olmadi. Tyampu davlati (Hindixitoyning jan.-sharqida) ham o'z mustaqilligini mo'g'ullardan himoya qila oldi. Mo'g'ullar istilosi 1300-yil Birmaga qilingan yangi yurishdan so'ng tugadi.Mo'g'ullar istilosi davrida tarixiy va madaniy yodgorliklar yaxshiyolchalar yakson qilindi. Mo'g'ullar istilosi va hukmronligi davrida mag'lub va mazlum bo'lgan xalqlarning yagona halokati shu bo'ldiki, ular dushmanga qarshi barcha ichki nizolarni chetga surib, birgalikda kurashning zarurligini anglab yetmadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference “Innovative Development in the global science”. Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

2.Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work “Mirotus Solikiyn”. / International scientific conference “The role of science and innovation in the modern world”. London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.

4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21. <https://www.innosci.org/wos/article/view/567>

5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>

6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil, 20-noyabr. – B. 97-102

<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>

7. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8. Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023. B 62-65.

11.A.Sh.Rajabov. “Mirotus solikyn”(“Tariqat soliklarining oynasi”) asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o‘zlikni anglash va milliy-ma’naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobob Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to‘g‘risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditys>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference “The role of science and innovation in the modern world”. London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O‘zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.B-130-137

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20.A.SH.Rajabov.SOMONIYLAR DAVLATINING TASHKIL TOPISHI VA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI.Vol. 9 No.1(2023):Inernational scientific-practical conference. “Russian” инновационные подходы в современное науке14.04.2023.B1-8.

<https://www.intereuroconf.com/index.php/ipsn/issue/view/9>

21.A.SH.Rajabov.O’rta Osiyo xalqlari turk xoqonligi tarkibida. Vol. 9 No.1(2023):Inernational scientific-practical conference. “Russian” инновационные подходы в современное науке. 14.04.2023.B1-10

<https://www.intereuroconf.com/index.php/ipsn/issue/view/9>

22.A.Sh.Rajabov, B.T.Xalilov. (2023). ARABLAR ISTILOSINI VA MOVAROUNNAHRNING IJTIMOY-SIYOSIY TUZUMI. SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM, 2(5), 146–155.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830833>

23.A.Sh.Rajabov, F.Z.Sharipov. (2023). EFTALIYLAR DAVLATINING VUJUDGA KELISHI,IJTIMOY-IQTISODIY VA MADANIY HAYOT. SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY, 2(5), 43–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7830839>

24. A.Sh.Rajabov,B.B.Latipov.(2023). O’ZBEK XALQINING” SHAKLLANISHDA SHAYBONIYLAR SULOLASINING ROLI “MUHAMMAD SHAYBONIYXON” SIYMOSIDA. Vol. 14 No. 1 (2023):

<https://www.intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/284>

25.A.Sh.Rajabov, Z.H.Hamroqulov.(2023). IX-XII ASRLARDA YASHAB IJOD QILGAN O'RTA OSIYOLIK BUYUK ALLOMALAR VA ULARNING JAHON SIVILIZATSIYASI RIVOJIGA QO'SHGAN HISSALARI. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference <https://econferences.ru/index.php/arims> <https://doi.org/10.5281/zenodo.7869643>

26.A.Sh.Rajabov,J.O.Qodirov(2023)QORAXONIYLARDAVLATI DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE International scientific-online conference <https://econferences.ru/index.php/dis/issue/view/143> <https://doi.org/10.5281/zenodo.7869649>